

УДК 78.27

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17666437>

**ТАЄМНИЦІ АРХІВІВ: ПЕРІОД НАВЧАННЯ БОРИСА
ЛЯТОШИНСЬКОГО У КИЇВСЬКІЙ КОНСЕРВАТОРІЇ**

Abstract

*Iryna Tukova. Secrets of the Archives: Borys Liatoshynsky's Period
of Study at the Kyiv Conservatory*

The biography of one of the leading Ukrainian composers of the 20th century, Borys Liatoshynsky, still hides many avoids. The article is devoted to a detailed study of the period of Liatoshynsky's studies at the Kyiv Conservatory (1914–19). The essay brings into circulation previously unused materials housed in the archives of Liatoshynsky's Cabinet-Museum, the State Archives of Kyiv, and the Central State Archives of Higher Authorities and Governments of Ukraine. The surviving documents contain different dates of Liatoshynsky's graduation from the Kyiv Conservatory: 1918 and 1919. In order to understand why the composer himself gave different dates for his graduation from the Conservatory, the curricula of the Conservatory from 1914 to 1919 were studied. At that time, studying at the conservatoire involved completing two levels—lower and upper. Examination documents show that in June 1918, Liatoshynsky passed the exams to complete the lower level and the first year of the upper level of the composer curriculum. The curriculum for the first year of the upper level included the composition of the first movement of a string quartet and the first movement of a symphony. These works were written by Liatoshynsky (First string quartet op. 1, 1915–16; the first movement of First symphony op. 2 was completed in May 1918). During 1919, Liatoshynsky was among the students of the Kyiv Conservatory, although there are no works in his oeuvre that would indicate that he completed a full course of study at the Conservatory's upper level (cantata or one-act opera). Officially, according to the documents of 1955, his conservatory diploma was lost. However, did Liatoshynsky receive an official diploma in 1919? This question remains unanswered. The materials presented in this essay fill in the gaps in our knowledge about the biography of Liatoshynsky in 1914–19 and encourage researchers to make new archival searches and discoveries.

Keywords: *Borys Liatoshynsky, Kyiv Conservatory, curriculum, diploma, archive.*

«Основа основ у житті кожної людини, момент істини, який вона повинна осягнути, якщо їй дано звершитись як повноцінній особистості, й не просто як мислячому представнику homo sapiens, а як особливому різновиду — homo creativis, — це вибір власного шляху. Найчастіше він настає в юнацькому віці — саме тоді, зупинившись на мить на роздоріжжі,

доводиться зважитися на цей відповідальний перший крок»³²⁵. Ці слова Любові Кияновської, видається, є правомірними щодо характеристики початку творчого шляху більшості митців. Монографія науковиці, з якої вони наводяться, присвячена композитору Івану Карабицю, але так само ці слова пасують й опису життєвої ситуації його вчителя — Бориса Лятошинського, котрий у студентські роки мав обирати між музикою та юриспруденцією.

Видається, жодному українському композитору не присвячено таку кількість наукових, критичних, меморіальних текстів, як Лятошинському. Відтак, логічно припустити, що фактичний перебіг його життя детально задокументований. Однак реальність є іншою. На жаль, розбіжності у датах в одних випадках і міфи замість фактів в інших — це те, з чим стикається дослідник, який намагається знайти документальні підтвердження загальновідомих подій біографії композитора³²⁶. У моєму особистому випадку поштовхом до міркувань і подальших архівних пошуків стала банальна перевірка часу написання Лятошинським Першої симфонії (ор. 2), яка традиційно датується 1918–19 роками, її перша частина вважається дипломним твором, з яким композитор закінчував Київську консерваторію. Віктор Самохвалов зазначає: «У 1918 році Лятошинський закінчив юридичний факультет університету, а ще через рік — консерваторію по класу композиції»³²⁷. І далі: «Першу симфонію Лятошинський писав ще в період навчання в консерваторії. Перша її частина стала його дипломною роботою. Останні дві частини було закінчено у 1919 році»³²⁸. Аналогічні дані щодо років завершення Лятошинським навчальних закладів і часу створення ним Першої симфонії наводяться й в енциклопедичних³²⁹, і в наукових³³⁰ виданнях та посібниках³³¹. Однак, в уважного аналітика до наведених фактів одразу постають прості питання: чому лише перша частина симфонії стала

³²⁵ Кияновська Л. Сад пісень Івана Карабиця. Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2017. С. 55.

³²⁶ До прикладу, документальному переосмисленню історії створення Третьої симфонії, мабуть, найвідомішого і найбільш міфологізованого твору Лятошинського, присвячено статті Гліба Фаренюка: Фаренюк Г. Реконструкція Третьої симфонії Бориса Лятошинського: запитання та відповіді (на матеріалі III частини) // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. 2023. № 138. С. 147–160. Фаренюк Г. Перша редакція Третьої симфонії Бориса Лятошинського: шлях до прем'єри // Українська музика. 2024. № 2(49). С. 162–175.

³²⁷ Самохвалов В. Борис Лятошинський. Київ : Музична Україна, 1972. С. 6.

³²⁸ Там само, с. 11.

Зазначу, що в інших роботах науковця Перша симфонія датується 1919–20 роками:

Самохвалов В. Черты музыкального мышления Б. Лятошинского. Київ : Музична Україна, 1970. С. 254.

Самохвалов В. Черты музыкального мышления Б. Лятошинского. Київ : Музична Україна, 1970. С. 132.

³²⁹ Пархоменко Л. Лятошинський // Українська музична енциклопедія. Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2011. Т. 3: Л–М. С. 248–255.

³³⁰ «Перша симфонія, що була представлена як дипломна робота у 1918–1919 роках і вперше виконана в Києві у 1923 році <...> під орудою Р. Глієра, стало узагальненим, концентрованим виразом світосприйняття молодого композитора того часу» (Копица М. Симфонії Б. Лятошинського: епоха, колізії, драматургія. Київ : Музична Україна, 1990. С. 41).

³³¹ Копица М. Драматургічні колізії симфоній Бориса Лятошинського : Навчально-методичний посібник. Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2007. 121 с.

Кияновська Л. Українська музична культура : Навчальний посібник. Київ : ДМЦНЗКМ, 2002. 163 с.

Так само, як й інші автори, у критичній статті я надала роки створення Першої симфонії без архівної перевірки, спираючись на наявні дослідження: Tukowa I. W nutach i za nutami. Symfonie Borysa Latoszynskiego // Ruch Muzyczny. 2023. # 20. S. 38–41.

дипломною роботою Лятошинського, якщо він закінчив консерваторію у 1919 році? Чому дипломна робота виконувалася 1918 року, а не на завершення повного консерваторського курсу?

Інші факти наводяться у брошурі Ігоря Белзи, виданої 1947 року: «У 1918 році Лятошинський завершив юридичний факультет Київського університету і Київську консерваторію по класу композиції Р. М. Глієра. Дипломною роботою композитора була перша частина тричастинної першої симфонії, завершеної наступного року»³³². Зверну увагу, що, за версією І. Белзи, консерваторію Лятошинський завершив у 1918 році, а Перша симфонія датується так само 1918–19 роками. На берегах примірника процитованої вище брошури, який зберігається у Кабінеті-музеї Лятошинського, є власноручні коментарі композитора. Він позначав фрагменти тексту, що містили невірні факти, або висновки, з якими він був незгодний. Однак, щодо начебто невірного року завершення консерваторії жодних позначок немає.

Остаточно заплутує ситуацію сам Борис Лятошинський, який у документах різних років наводить різні дати. В Анкетному листі, що був заповнений ним 20 лютого 1927 року, у графі освіта значиться: «Скінчив Київську Консерваторію у 1918 р. (специальність) теорія композитора у професора Глієра»³³³. Натомість в автобіографії від 17 березня 1946 року Лятошинський пише: «У 1913 році закінчив Житомирську гімназію, у 1918 році — Київський університет юридичний факультет, у 1919 році — Київську консерваторію...»³³⁴. Такі ж самі дати завершення вищих навчальних закладів — 1918 і 1919 відповідно — наводяться й в інших документах. Наприклад, в особовій справі Бориса Лятошинського, що велася в Київській консерваторії від 28 лютого 1945 року до 25 квітня 1968 року³³⁵.

До вже наведеного, щоб посилити детективний елемент сюжету, додаю, що на рукописі Першої симфонії³³⁶ Лятошинським поставлено дати створення кожної частини твору: на титулі першої значиться травень 1918 року, другої — 1920 рік, на початку клавiру третьої³³⁷ — лютий–березень 1920³³⁸.

Таким чином, рік завершення консерваторії Лятошинським коливається між 1918 і 1919, а дата створення Першої симфонії охоплює не два роки, як це традиційно вважається, а три — 1918–20.

Відповідно, таке різночитання дат спонукало мене до документального дослідження навчання Лятошинського в Київській консерваторії, окремі

³³² Белза И. Б. Н. Лятошинский. Москва-Ленинград : Музгиз, 1947. С. 9.

Тут і далі переклад текстів, листів та документів українською зроблено мною. — *І. Т.*

³³³ ЦДАВО України. Фонд 166, опис 12 ос, справа 4539, арк. 2.

Правопис наводиться відповідно до оригіналу.

³³⁴ Зберігається в архіві Кабінету-музею Лятошинського.

³³⁵ ДАМК. Фонд Р-810, опис 2, № 184.

³³⁶ Зберігається в архіві Кабінету-музею Лятошинського.

³³⁷ Роботу над симфонічними композиціями Лятошинський розпочинав зі створення клавiру.

³³⁸ На таку неузгодженість загальноприйнятих дат створення Першої симфонії з рукописом уперше звернув мою увагу Гліб Фаренюк у нашій бесіді.

результати якого презентую у цій статті³³⁹. Підкреслю, що різноаспектному студіюванню життєтворчості композитора присвячено ґрунтовні роботи останніх років, до прикладу, Руслани Варнави³⁴⁰, Тетяни Гомон³⁴¹, Ігоря Савчука³⁴², однак переважна більшість документів, пов'язаних з навчанням Лятошинського у Київській консерваторії, у цих розвідках не були задіяними.

Передусім необхідно хоча б у загальних рисах сформулювати уявлення про організацію навчального процесу в Київській консерваторії того періоду, коли в ній здобував вищу композиторську освіту Лятошинський. Не вдаючись у деталі, зазначу найважливіші для подальших міркувань факти: студенти консерваторії від початку вчилися на «нижньому» відділенні, по завершенні якого вони могли бути переведеними на «вище» (у чомусь аналог сучасним бакалаврату й магістратурі)³⁴³; термін навчання не був обмеженим — головною метою було опанування спеціальності, «тому молоді музиканти займалися стільки років, скільки їм дозволяв фінансовий стан сім'ї і їхні власні професійні можливості»³⁴⁴; предмети, що вивчалися студентами, залежали від їхньої спеціалізації³⁴⁵.

Видається, екзистенціального вибору між професіями композитора і юриста в Бориса Лятошинського не було від початку. 1913 року він подає заяви на вступ у два вищих навчальних заклади одночасно: «Завершивши у поточному 1913 році курс Житомирської Другої Гімназії, маю честь покійно просити Вашу Високоповажність прийняти мене в число учнів Київської Консерваторії по класу композиції. Одночасно з цим я поступаю також до числа студентів юридичного факультету Університету Св. Володимира»³⁴⁶. Причина, чому Лятошинський одразу не вступив до консерваторії, ймовірно, полягає у тому, що абітурієнт не вислав одразу із заявою і пакетом необхідних документів п'яти рублів, які треба було сплатити за складання вступних іспитів. Про цей факт свідчить резолюція на заяві: «Через невнесення 5 р[ублів] заява не внесена до книги [мається на увазі «Приймальна книга Київської консерваторії». — *І. Т.*]»³⁴⁷.

³³⁹ Ця розвідка не могла би бути написаною без всебічної підтримки кандидатки мистецтвознавства, співзасновниці та голови ГО «Фундація Лятошинського» Тетяни Гомон, якій красно дякую.

³⁴⁰ Варнава Р. Психологічний портрет композитора як джерело пізнання «образу автора» (на прикладі Бориса Лятошинського та Василя Барвінського): дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.03 — Музичне мистецтво / Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка. Львів, 2017. 223 с.

³⁴¹ Гомон Т. Ранній період творчості Бориса Лятошинського: наукова реконструкція за матеріалами невідомих і маловідомих джерел 1910-х років: дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.03 — Музичне мистецтво / Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського. Київ, 2017. 255 с.

³⁴² Савчук І. Борис Лятошинський і польська культура: комунікації, колаборації, концепти. Ніжин: Видавець Лисенко М. М., 2020. 439 с.

³⁴³ Малозьомова О., Копиця М., Гусарчук Т. Становлення (1913 — початок 1920-х рр.). Національний музичний академії України ім. П. І. Чайковського 100 років. Київ: Музична Україна, 1913. С. 58.

³⁴⁴ Там само.

³⁴⁵ Там само.

³⁴⁶ ДАМК. Фонд Р-810, опис 1, № 230, арк. 3.

³⁴⁷ Там само.

Напочатку вересня вже наступного 1914 року Лятошинський, що принаймні від січня брав приватні уроки в Рейнгольда Глієра³⁴⁸, так само планує складати вступні іспити до Київської консерваторії. Свої перипетії перед випробуваннями він описує в листі від 25 серпня 1914 до Маргарити Царевич (на той час — нареченої композитора): «...Я хочу якнайшвидше розповісти вам щодо свого вступу до консерваторії. Пішов я вчора до Глієра, тобто 24го. Хоча було потрібно 25, тобто сьогодні, щоб встигнути все переписати, але не витримав і пішов до нього з порожніми руками. Живе він усе там же на Кузнечній. Чим ближче підходив я до знайомого будинку, тим мені все більше ставало не по собі. Нарешті, увійшов і побачив його. Перш за все він запитав мене, чи не їздив я закордон. Не знаю чому це спало йому на думку. Потім він запитав мене чи займався я влітку. Довелося відверто сказати йому, що займатися-то займався, але зовсім не так багато як було б потрібно. Тим не менше він сказав мені подавати заяву [ориг. — прошение] до конс[ерваторії] і ретельно готуватися до іспиту. Іспит, за його словами, буде близько числа 10 тобто або 9го, або 8. Таким чином мені залишається ще майже два тижня для підготовки. Займаюся тепер з ранку до ночі. Наче навіть легше стало займатися тепер після розмови з ним. Значить ще не все втрачено!»³⁴⁹.

Лятошинський складає вступні випробування і стає студентом (або, як тоді називали, учнем) Київської консерваторії. У «Приймальній книзі Київської консерваторії» в розділі «перше півріччя 1914–15 рр.» у графі «Звання, імена, по-батькові і прізвища тих, хто з'являється до іспитів для вступу до Київської Консерваторії ІМПЕРАТОРСЬКОГО Російського Музичного Товариства...» зазначено: «ЛЯТОШИНСЬКИЙ Борис Миколайович, син статського радника, закінчив гімназію». Дата подання заяви — 26 серпня 1914 року³⁵⁰ (тобто наступного дня після написання вищенаведеного листа). У «Книзі реєстрації учнів Консерваторії, які внесли плату за навчання» у вересні 1914 року під номером 255 значиться Лятошинський Борис, який оплатив 75 рублів³⁵¹.

Про своє навчання в класі Рейнгольда Глієра Лятошинський пізніше напише у спогадах: «Із нами, своїми учнями у Київській консерваторії, Рейнгольд Моріцевич займався всіма музично-теоретичними дисциплінами, тобто гармонією, поліфонією, оркестровкою, формою і композицією. Учні у Рейнгольда Моріцевича було небагато, всього людей дев'ять–десять. <...> Зустрічалися ми з Рейнгольдом Моріцевичем два рази на тиждень, по вівторках і п'ятницях надвечір, незалежно від того, хто і на якому курсі перебував. Зазвичай усі ми просиджували в класі від початку і до кінця

³⁴⁸ Про це свідчать збережені записки від учителя до учня (Борис Лятошинський. Епістолярна спадщина : у 2х тт. / гол. наук. Консультант Ія Царевич, упор. Маріанна Копиця. Київ, 2002. Том 1: Борис Лятошинський — Рейнгольд Глієр. Листи (1914–1956). С. 29).

³⁴⁹ Лист зберігається в архіві Кабінету-музею Лятошинського.

³⁵⁰ ДАМК. Фонд 297, опис 1, № 24, арк. 138.

³⁵¹ ДАМК. Фонд 297, опис 1, № 214, арк. 35 зв.

занять, поки не йшов, позаймавшись із Рейнгольдом Моріцевичем, останній із нас»³⁵².

Серед документів, збережених у Державному архіві міста Києва і пов'язаних з роботою Київської консерваторії від її заснування до початку 1920-х років, є протоколи іспитів, які свідчать, по-перше, що переводні екзамени з курсу на курс проводилися навесні та на початку літа. По-друге, ці протоколи дають можливість прослідкувати за навчанням студента-відмінника Лятошинського, який сумлінно екзаменується з фахових дисциплін від 1914–15 до 1917–18 навчальних років. Так, документально зафіксовані іспити він складає: 23 квітня 1915 року³⁵³, 14 та 16 травня 1916 року (за результатами іспиту Лятошинський переводиться «до класу форми»)³⁵⁴. 9 червня 1918 року відбувається одразу два іспити: з інструментовки³⁵⁵ та для тих, хто «завершує за спеціальним предметом теорії композиції кл[ас] проф[есора] Р. М. Глієра»³⁵⁶. Навпроти прізвища Лятошинського є резолюція комісії у складі Олександра Химиченка, Болеслава Яворського, Якова Акименка³⁵⁷: «Переводиться до класу вільного компонування [ориг. — вільного сочинення]»³⁵⁸. Додатково підкреслю, що навпроти прізвищ усіх студентів, які в той день склали іспит (Михайла Левина, Євгена Дзевульського, Бориса Лятошинського), стоїть ремарка: «Усіх трьох вважати такими, хто закінчив клас форми»³⁵⁹.

Таким чином, у червні 1918 року Лятошинським складено іспити за дисциплінами «нижнього» відділення консерваторії і першого року курсу вільного компонування. У «Програмі спеціальних і обов'язкових музичних предметів Київської Консерваторії» для «Курсу вільного компонування, рік І-й» значиться: «На іспит має бути представленою перша частина струнного квартету і перша частина симфонії або увертюра, для великого симфонічного оркестру. До партитури додається перекладення на 4 руки»³⁶⁰. Лятошинським на той момент уже були написаними і струнний квартет (ор. 1, 1915–16), і перша частина симфонії (ор. 2). Припускаю, що саме на іспит 9 червня Лятошинським і була представлена напередодні завершена перша частина симфонії. Додатковим підтвердженням цієї гіпотези є коментар екзаменаторів щодо роботи Дзевульського: «Комісія ухвалила для переходу до класу вільного компонування, зобов'язати до початку навчального року надати по Ій частині симфонії і квартету»³⁶¹. Ймовірно, все зазначене вище і давало підстави Лятошинському зазначати у деяких документах рік закінчення консерваторії як 1918.

³⁵² Лятошинский Б. Музыкант, учитель, друг // Ренгольд Морицевич Глиэр: Статьи. Воспоминания. Материалы. Москва-Ленинград: Музыка, 1965. Т. 1. С. 68.

³⁵³ ДАМК. Фонд 297, опис 1, № 67, арк. 29 зв.

³⁵⁴ ДАМК. Фонд 297, опис 1, № 87, арк. 363 зв., 364.

³⁵⁵ ДАМК. Фонд 297, опис 1, № 176, арк. 3, 4.

³⁵⁶ Там само, арк. 1.

³⁵⁷ Більш відомий під псевдонімом Яків Степовий.

³⁵⁸ ДАМК. Фонд 297, опис 1, № 176, арк. 2.

³⁵⁹ ДАМК. Фонд 297, опис 1, № 176, арк. 1 зв.

³⁶⁰ ДАМК. Фонд 297, опис 1, № 31, арк. 30 зв.

³⁶¹ Там само.

Отже, доцільно припустити, що наприкінці весни чи на початку літа наступного 1918–19 навчального року він завершить консерваторський курс повністю і здобуде звання «вільного митця»³⁶². Однак за наявними документами ситуація виглядає інакше.

Нагадаю, що від лютого 1919 року Київ знаходився під більшовицькою окупацією. Студенти консерваторії, яка за статусом була вищим навчальним закладом, мали право на відтермінування від призиву на військову службу. 30 червня 1919 року керівництвом консерваторії складається документ під назвою «Іменний список учнів³⁶³ Київської Консерваторії, які народилися у 1894, 1895, 1896, 1897, 1898 і 1899 рр., щодо яких порушується клопотання про відтермінування призову на військову службу»³⁶⁴. Серед учнів, за яких клопочеться консерваторія (всього у цьому списку 71 прізвище), під номером 43 значиться Лятошинський Борис Миколайович, курс навчання — вищий, дата народження — 22 грудня 1894³⁶⁵, час вступу до навчального закладу — вересень 1914, на військовій службі не перебував, місце проживання — Театральна³⁶⁶, 3, кв. 9³⁶⁷.

Ще більше ускладнює ситуацію наступний за хронологією документ, створений уже під час денікінського господарювання у Києві. 29 жовтня 1919 року Лятошинський отримав посвідчення під номером 89 для пред'явлення у Київське військове відомство [ориг. — военное присутствие]. У посвідченні зазначено, що «він є у складі учнів Київської Консерваторії і що Консерваторія на поточний час функціонує»³⁶⁸. Інших документів щодо терміну подальшого перебування Лятошинського у складі учнів консерваторії наразі не знайдено.

Додам, що для успішного завершення другого року «Курсу вільного компонування» «на іспит має бути представлена кантата або одноактна опера — партитура та перекладення для фортепіано»³⁶⁹. Таких композицій у списку творів Лятошинського за 1918–20 роки не значиться.

До вищезазначених документально підтверджених фактів можна додати ще декілька. Паралельно із навчанням в консерваторії Лятошинський працював. Підробітки у вигляді приватних уроків у нього були вже від початку життя в Києві, тобто від 1913 року (саме так він і познайомився з майбутньою дружиною Маргаритою Царевич)³⁷⁰. В особовій справі, яка була ним заповнена 15 березня 1923 року, значиться: «Род діяльності: Викладання

³⁶² Професійний ступінь, що його отримували найталановитіші випускники консерваторій на теренах Російської імперії.

³⁶³ Нагадаю, що студенти консерваторії іменувалися учнями.

³⁶⁴ ДАМК. Фонд 297, опис 1, № 195, арк. 6–8.

³⁶⁵ Дата народження наведена за так званим «старим» стилем, тобто юліанським календарем. За «новим» стилем це 3 січня 1895 року.

³⁶⁶ Нині вулиця Миколи Лисенка.

³⁶⁷ ДАМК. Фонд 297, опис 1, № 195, арк. 6 зв.

³⁶⁸ ДАМК. Фонд 297, опис 1, № 196, арк. 6, 6 зб.

³⁶⁹ ДАМК. Фонд 297, опис 1, № 31, арк. 31..

³⁷⁰ Докладно цей етап біографії Бориса Лятошинського досліджено: Гомон Т. Ранній період творчості Бориса Лятошинського: наукова реконструкція за матеріалами невідомих і маловідомих джерел 1910-х років : дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 — Музичне мистецтво / Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського. Київ, 2017. 255 с.

теоретич[них] музичн[их] предметів у приватних Музичних Школах і на літніх Курсах Консерваторії. Дата змін за службою: 1917–18–19 роки. Місце роботи: Музична школа Тальновського³⁷¹, Якобі-Павлович³⁷² і Держ[авна] Консерваторія»³⁷³.

Значно пізніше, у листопаді 1951 року, намагаючись захистити себе від ідеологічних цькувань, пов'язаних із прем'єрним виконанням Третьої симфонії, композитор пише листа першому секретареві Центрального комітету Комуністичної партії (більшовиків) України Леоніду Мельникову (копія, що зберігається в архіві Кабінету-музею Лятошинського, датована 25 листопада)³⁷⁴. У цьому листі є такі рядки: «У перші ж роки після Великої Жовтневої Революції, ще у період громадянської війни, я брав активну участь у процесі побудови Радянської музичної культури, служачи музичним інструктором Київського Окрвійськомату (ориг. — Окрвоенкомата) і проводячи лекційну і концертну роботу у частинах Червоної Армії, у той час, як у період денікінщини я повністю відійшов від музичної діяльності і служив охоронцем у банку (в Києві ж), стояв, не вміючи стріляти, у приміщенні банку, з рушницею і голодував».

Зазначу, що в особовій справі Бориса Лятошинського з відділу кадрів Київської консерваторії є документ, який нібито надає відповіді на всі запитання. Це машинописна копія Посвідчення ДВ № 539210: «Видано гр. ЛЯТОШИНСЬКОМУ БОРИСУ МИКОЛАЙОВИЧУ в тому, що він навчався з 1914 року до 1919 року у Київській Державній Консерваторії на теоретико-композиторському відділенні і завершив його в 1919 році з присвоєнням кваліфікації КОМПОЗИТОРА. Це посвідчення видано замість втраченого диплому. Підстава видачі посвідчення: а) Архівна довідка Архівного відділу Київського обласного Державного архіву за № Л-193 від 28 липня 1955 року»³⁷⁵. Дата видачі посвідчення — 7 листопада 1955 року. Для отримання цього посвідчення, ймовірно, треба було давати запит до Москви. Бо існує дозвіл Управління навчальних закладів Міністерства культури СРСР від 27 жовтня 1955 року: «Управління навчальних закладів Міністерства культури СРСР направляє Вам дозвіл Заступника Міністра Вищої освіти СРСР тов. Столетова В. М. № М-І/2057 від 7.Х.1955 р. і документи на видачу посвідчення про завершення Київської Державної консерваторії професору, композитору Лятошинському Б. М. і старшому викладачу сольного співу Лятошинській М. О. Додаток: на 10 аркушах»³⁷⁶. Цей додаток на 10 аркушах, як і посвідчення радянського зразка, наразі не знайдені.

³⁷¹ Мабуть, маються на увазі Музично-драматичні курси А. Тальновського.

³⁷² Жодної інформації про цю музичну школу наразі знайти не вдалося.

³⁷³ ЦДАВО України. Фонд 166, опис 12 ос, справа 4539, арк. 5 зв., 6.

³⁷⁴ Лист вперше вводиться до наукового обігу: Фаренюк, Гліб. Редакції Третьої симфонії Бориса Лятошинського: історичний та текстологічний аналіз : магістерська наукова робота : 025 «Музичне мистецтво» / Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського. Київ, 2023. 130 с. Саме Г. Фаренюк звернув мою увагу на початок цього листа.

³⁷⁵ ДАМК. Фонд Р-810, опис 2, № 184, арк. 32.

³⁷⁶ Зберігається в архіві Кабінету-музею Лятошинського.

Безперечно, презентовані у статті матеріали ставлять більше запитань ніж надають відповідей. Чому сам Лятошинський не заперечував проти невірно вказаних років написання Першої симфонії? Чому в приватному архіві композитора, де, видається, збережено кожен папірець, пов'язаний з його роботою, відсутня радянська копія посвідчення про завершення консерваторії (і куди насправді подівся оригінал диплому)? Чому Лятошинський подавав різні дати закінчення ним музичного навчального закладу? Чи суміщав він навчання у консерваторії з викладанням у приватних музичних школах і лекційною роботою у частинах Червоної Армії чи охороною банку? Нарешті, чи 1919 року він завершив навчання на «вищому» відділенні консерваторії?

Замість відповідей на ці запитання можна висувати численні припущення, навіть доводити їхню ймовірність, але не робитиму цього, аби не збільшувати кількості міфів, і так уже в достатній кількості присутніх у біографії Лятошинського. Тому поставлені питання залишаться відкритими до моменту нових архівних пошуків і знахідок.

Ірина Тукова
(Київ, Україна)